

Innovación docente: Aplicación e incidencia metodológica en la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” – UESFA, Quito – Ecuador

Teaching innovation: Application and methodological impact in the “San Francisco del Alvernia” School - UESFA, Quito – Ecuador

Santiago Paredes – Ch

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9671-804X>

Cinthya Garcia – Romero

Sarah Martin – Solano

Gabriel Carrillo - Bilbao

¹. Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia”

². Universidad Central del Ecuador

Correo electrónico: alexparedes@uesfalvernia.edu.ec

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8283

Resumen

La innovación educativa es el conjunto de procesos metodológicos que busca vincular nuevas prácticas educativas como la aplicación de recursos digitales de manera efectiva para todos los subniveles de educación. El Ecuador enfrenta desafíos significativos debido a la falta de infraestructura tecnológica, limitada capacitación docente, políticas educativas rígidas, desigualdades socioeconómicas; inclusive una comunidad educativa resistente al cambio y la ausencia de mecanismos para evaluar el proceso de aprendizaje. Estas barreras limitan la correcta implementación de metodologías innovadoras y mantienen el tradicionalismo que no promueve el pensamiento crítico ni la equidad en cuanto a la apropiación de contenidos. Con este precedente, la investigación busca obtener datos relevantes para identificar estrategias y oportunidades de mejoramiento profesional priorizando la innovación tecnológica. Mediante una encuesta aplicada a los docentes de la institución (n = 34), los resultados determinaron que los proyectores 91,2%, aplicaciones educativas 85,3% y plataformas en línea 85,3% son las herramientas digitales más utilizadas, debido a su aplicación para el desarrollo de contenidos 79,4% y la ejecución de actividades prácticas 76,5%. La articulación de varias metodologías innovadoras, principalmente el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación comprenden un componente estratégico que refleja un nivel de satisfacción significativo 63,23%. Estos recursos facilitan un aprendizaje más efectivo y adaptado a las necesidades actuales de la educación, mejorando la calidad y el rendimiento académico. Los docentes valoran el acceso a recursos tecnológicos y la

formación continua, destacando la importancia del apoyo institucional para garantizar una enseñanza moderna y adaptable a las demandas del siglo XXI.

Palabras Clave: Innovación educativa, tecnologías educativas, metodologías activas, calidad educativa, enseñanza-aprendizaje.

Abstract

Educational innovation is the set of methodological processes that seeks to link new educational practices such as the application of digital resources in an effective way for all sub-levels of education. Ecuador faces significant challenges due to the lack of technological infrastructure, limited teacher training, rigid educational policies, socioeconomic inequalities, including an educational community resistant to change and the absence of mechanisms to evaluate the learning process. These barriers limit the correct implementation of innovative methodologies and maintain a traditionalism that does not promote critical thinking or equity in terms of content appropriation. With this precedent, the research seeks to obtain relevant data to identify strategies and opportunities for professional improvement prioritizing technological innovation. Through a survey applied to teachers of the institution (n = 34), the results determined that projectors 91.2%, educational applications 85.3% and online platforms 85.3% are the most used digital tools, due to their application for the development of contents 79.4% and the execution of practical activities 76.5%. The articulation of several innovative methodologies, mainly project-based learning and gamification comprises a strategic component that reflects a significant level of satisfaction 63.23%. These resources facilitate more effective learning adapted to the current needs of education, improving quality and academic performance. Teachers value access to technological resources and continuous training, highlighting the importance of institutional support to ensure modern teaching that is adaptable to the demands of the 21st century.

Key words: Educational innovation, educational technologies, active methodologies, educational quality, teaching-learning.

Introducción

En las últimas décadas, el sistema educativo ha experimentado una transformación significativa debido a la incorporación de tecnologías avanzadas y la adopción de metodologías pedagógicas innovadoras. La necesidad de adaptar los modelos de enseñanza a las demandas del siglo XXI ha llevado a educadores e instituciones a explorar nuevas formas de facilitar el aprendizaje. Según autores como

Fullan (2013) y Selwyn (2020), la innovación educativa es clave para responder a los desafíos contemporáneos, mejorando no solo el acceso a la educación, sino también la calidad del aprendizaje.

En el contexto actual, donde la educación enfrenta desafíos sin precedentes debido a la rápida evolución tecnológica y las crisis globales, la innovación docente se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar una educación de calidad. Este artículo tiene como propósito analizar la aplicación y la incidencia metodológica de las innovaciones docentes en la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” – UESFA, ubicada en Quito, Ecuador. A través de este estudio, se busca entender cómo las prácticas innovadoras adoptadas por los docentes impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la calidad educativa de la institución.

Para llevar a cabo esta investigación, se diseñó y aplicó una encuesta a 34 docentes de la UESFA, con el fin de recolectar datos sobre sus experiencias, percepciones y métodos pedagógicos innovadores. Los temas abordados en este estudio incluyen la integración de tecnologías en el aula, la adaptación de estrategias pedagógicas a modalidades de enseñanza híbrida y a distancia, y la formación continua de los docentes en el uso de recursos digitales.

La importancia de este trabajo radica en su capacidad para ofrecer una visión detallada y contextualizada de cómo la innovación docente se manifiesta en un entorno educativo específico y cuáles son sus implicaciones metodológicas. Además, los hallazgos de esta investigación pueden servir como referencia para otras instituciones educativas que buscan mejorar su calidad educativa a través de la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras.

El objetivo principal de este estudio es fortalecer la calidad educativa en la UESFA, en el contexto de los desafíos contemporáneos. Esto se logrará a través de la incorporación de innovaciones pedagógicas, la utilización efectiva de tecnologías avanzadas, y la adaptación a las nuevas modalidades de enseñanza. El enfoque se centra en asegurar una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente el ODS 4, que aboga por una educación de calidad para todos (UNESCO, 2020).

Este estudio sigue un enfoque cuantitativo, en el que se aplicaron encuestas a docentes (n=34) de la UESFA para obtener datos sobre la percepción y efectividad de las estrategias de innovación implementadas para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Bajo este precedente se describen a continuación los resultados obtenidos:

Figura 1.

Según su criterio y experticia en el campo educativo ¿Cuál considera que fue el principal motivo para vincular la innovación educativa con la praxis docente?

34 respuestas

Mejoramiento de la calidad educativa (44,1%): La mayoría de los encuestados considera que el principal motor para integrar la innovación en la docencia es la mejora de la calidad educativa. Esto sugiere que, para muchos educadores, las innovaciones no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una enseñanza más efectiva, significativa y ajustada a las necesidades de los estudiantes. Este enfoque implica una orientación hacia la mejora continua y la excelencia en los resultados educativos.

Modalidad virtual por pandemia (COVID) (35,3%): Un porcentaje significativo también atribuye la innovación educativa a la necesidad impuesta por la pandemia de COVID-19, que obligó a las instituciones a adoptar rápidamente modalidades virtuales. Esta situación no solo generó una adopción de tecnologías digitales, sino que también aceleró la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales hacia modelos más flexibles y adaptables (Rivera et al., 2024).

Nuevas generaciones en formación (20,6%): Una parte de los encuestados ve la innovación como una respuesta a las características y expectativas de las nuevas generaciones de estudiantes, que requieren metodologías más dinámicas, interactivas y tecnológicamente integradas. Este grupo de educadores parece estar enfocado en adaptar sus métodos a los cambios en el perfil del alumnado.

En conjunto, estos resultados destacan una tendencia hacia la priorización de la calidad educativa y la adaptación a cambios externos (como la pandemia), con un enfoque claro en las necesidades de los estudiantes, más que en los requisitos institucionales o laborales.

Con relación al tipo de recursos físicos y/o digitales que se aplican durante el desarrollo de las clases, los docentes para sus respectivas asignaturas consideran los siguientes resultados:

Figura 2.

Se evidencia las respuestas a la pregunta "¿Qué tipos de recursos físicos y/o digitales aplica durante el desarrollo de clases?", con un total de 34 encuestados. Cada barra representa un recurso específico, acompañado por el número y el porcentaje de docentes que lo utilizan.

Proyector (91,2%): El proyector es el recurso más utilizado, lo que subraya la importancia de los recursos visuales en el proceso de enseñanza. Los educadores parecen valorar las herramientas que permiten presentar información de manera clara y accesible a todos los estudiantes, facilitando la comprensión de los contenidos.

Aplicaciones educativas y Plataformas en línea (85,3% cada una): El alto uso de aplicaciones educativas (como Word, Excel, etc.) y plataformas en línea (Moodle, Edmodo) indica una fuerte integración de la tecnología en la educación. Esto sugiere que los docentes están adoptando herramientas digitales no solo para la gestión de los cursos, sino también para enriquecer la enseñanza, ofreciendo recursos interactivos y accesibles en cualquier momento y lugar.

Computador/Laptop (82,4%): La computadora o laptop es esencial para la mayoría de los docentes, lo que refleja la dependencia de las TIC en la planificación, ejecución y evaluación de las clases. Es una herramienta central que conecta a los educadores con una variedad de recursos educativos y plataformas digitales.

Inteligencia Artificial (50%): El uso de inteligencia artificial (IA) en la enseñanza, como herramientas tipo ChatGPT, está emergiendo con una penetración significativa (50%). Esto sugiere una tendencia creciente hacia la incorporación de tecnologías avanzadas que pueden personalizar la

enseñanza, proporcionar retroalimentación inmediata y asistir en la resolución de dudas, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes.

Pizarra digital (23,5%): Aunque es un recurso tecnológico, su uso está menos extendido. Esto podría indicar que no todos los entornos educativos están equipados con pizarras digitales, o que su implementación aún no está tan generalizada. Sin embargo, cuando se utilizan, pueden ofrecer una experiencia interactiva y dinámica en el aula.

Tablet (5,9%): El bajo uso de tabletas sugiere que estos dispositivos aún no son tan comunes o necesarios en el contexto de enseñanza actual. Podría ser que las computadoras portátiles cumplen con las necesidades tecnológicas de manera más completa o que las tabletas no han sido suficientemente integradas en las estrategias pedagógicas.

Otros recursos específicos (2,9% cada uno): Recursos como Cambridge, Ganma, y Gemini Quizz son mencionados por pocos docentes. Esto puede reflejar que son herramientas especializadas o utilizadas en contextos específicos, más que en el entorno general de enseñanza.

El gráfico refleja una alta integración de la tecnología en la educación, con una clara preferencia por herramientas que faciliten la visualización de contenidos y el acceso a recursos educativos en línea. La creciente adopción de la inteligencia artificial también indica una tendencia hacia la innovación, mientras que el uso más limitado de recursos como tabletas y pizarras digitales podría señalar áreas para potencial desarrollo o necesidad de mayor capacitación docente.

Este gráfico de pastel muestra la frecuencia con la que los docentes aplican recursos físicos y/o digitales en el desarrollo de sus clases, con un total de 34 respuestas.

Figura 3.

¿Con que frecuencia aplica los recursos físicos y/o digitales en el desarrollo de sus clases?
34 respuestas

Interpretación Educativa:

1. Siempre (50%): La mitad de los encuestados afirma que siempre aplica recursos físicos y/o digitales en sus clases. Esto indica un alto nivel de compromiso con la integración de tecnología y otros recursos en la práctica docente, lo cual es crucial para ofrecer una educación moderna y adaptada a las necesidades actuales de los estudiantes.
2. Frecuentemente (41,2%): Un 41,2% de los docentes reporta que usa estos recursos con frecuencia. Aunque no los usan en todas las clases, esta alta frecuencia sugiere que los docentes reconocen el valor de estos recursos y los integran regularmente en su enseñanza.
3. Ocasionalmente (5,9%): Un pequeño grupo de docentes utiliza estos recursos solo de manera ocasional. Esto podría deberse a limitaciones en el acceso a tecnología, a una menor necesidad percibida en ciertos contextos educativos, o a una menor confianza en el uso de dichos recursos.
4. Rara vez (2,9%): La mínima parte de los docentes usa estos recursos raramente, lo cual podría señalar barreras significativas, ya sea tecnológicas, pedagógicas o contextuales, que impiden una mayor integración de los recursos físicos y digitales en sus clases.
5. Nunca (0%): Ningún encuestado seleccionó esta opción, lo que indica que todos los docentes utilizan estos recursos en alguna medida, subrayando su relevancia en la enseñanza actual.

Los resultados sugieren una fuerte tendencia hacia la integración de recursos físicos y digitales en la enseñanza, con la mayoría de los docentes usándolos de manera continua o frecuente. Esta tendencia refleja un enfoque pedagógico moderno que busca aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, la pequeña proporción que los usa ocasionalmente o rara vez podría beneficiarse de un mayor apoyo en capacitación o recursos para optimizar su uso.

Figura 4.

La encuesta revela cómo se utilizan los recursos físicos y/o digitales en el proceso de enseñanza. Los resultados indican las siguientes áreas de enfoque y su relevancia según las respuestas de los encuestados:

1. Contenidos (Nivelación, Temas Nuevos, Refuerzo) - 79.4% (27 respuestas):

o Interpretación: La mayoría de los docentes utiliza los recursos principalmente para desarrollar contenidos, abarcando nivelación de conocimientos, introducción de temas nuevos y refuerzo de conceptos. Esto sugiere un enfoque predominante en asegurar que los estudiantes comprendan y adquieran los conocimientos necesarios para su avance académico.

o Implicación: Aunque este enfoque es crucial para la base del aprendizaje, podría ser beneficioso considerar un equilibrio con otras áreas para fomentar habilidades prácticas y competencias adicionales.

2. Evaluaciones (Formativa, Sumativa) - 64.7% (22 respuestas):

o Interpretación: Un número significativo de docentes también se enfoca en la aplicación de recursos para evaluaciones formativas y sumativas. Esto indica que los recursos no solo se utilizan para la enseñanza directa, sino también para medir y asegurar el progreso y la comprensión de los estudiantes.

o Implicación: El uso de recursos para evaluaciones sugiere un esfuerzo por integrar la retroalimentación continua y la evaluación del aprendizaje en el proceso educativo, ayudando a ajustar la enseñanza según las necesidades del estudiante.

3. Prácticas y Ejercicios - 76.5% (26 respuestas): Los recursos también se emplean para prácticas y ejercicios, lo cual es fundamental para consolidar el aprendizaje a través de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Esto ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades y aplicar conceptos en situaciones reales o simuladas. La alta proporción de respuestas en esta categoría destaca la importancia de la práctica activa y la aplicación de conocimientos, sugiriendo que los docentes valoran la interacción práctica con el contenido.

4. Laboratorios - 17.6% (6 respuestas): Solo una minoría de los encuestados utiliza recursos para laboratorios, lo cual podría reflejar la disponibilidad limitada de instalaciones o la menor integración de actividades experimentales en la enseñanza. Este bajo porcentaje podría señalar una área para desarrollar, especialmente en disciplinas que se benefician de una experiencia práctica directa, como las ciencias naturales.

5. Tareas y Trabajos - 52.9% (18 respuestas): Una proporción considerable de docentes también utiliza recursos para tareas y trabajos, lo que indica un enfoque en el aprendizaje independiente y la aplicación de conocimientos fuera del aula. El uso de recursos para tareas y trabajos puede apoyar el aprendizaje autónomo y fomentar la investigación y la reflexión adicional sobre el material presentado en clase.

Los datos muestran que, en general, los recursos se utilizan principalmente para el desarrollo de contenidos, prácticas y ejercicios, y evaluaciones. Hay menos énfasis en laboratorios y tareas, lo cual puede señalar áreas para potenciales mejoras o ajustes en la metodología de enseñanza.

Figura 5.

¿Con que frecuencia aplica los recursos físicos y/o digitales en el desarrollo de sus clases?
34 respuestas

La encuesta realizada sobre la frecuencia con la que aplican recursos físicos y/o digitales en sus clases arroja los siguientes resultados:

1. Alto Nivel de Integración (91.2% combinados "Siempre" y "Frecuentemente"): La gran mayoría de los docentes (91.2%) utiliza los recursos físicos y/o digitales en sus clases de manera regular, con un 50% que los aplica siempre y un 41.2% que lo hace frecuentemente. Esto sugiere que los recursos tecnológicos y físicos están bien integrados en las prácticas pedagógicas de los docentes. Estos datos reflejan una tendencia positiva hacia la adopción de herramientas que pueden mejorar la calidad de la enseñanza, aumentar la interacción en el aula y adaptarse a diversas necesidades de aprendizaje. Esta fuerte integración sugiere que los docentes ven un claro valor en el uso de estos recursos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. También indica un posible impacto positivo en el compromiso y el rendimiento de los estudiantes debido a la diversidad de métodos y herramientas utilizados.

2. Uso Moderado (5.9% "Ocasionalmente"): Un pequeño porcentaje de los docentes (5.9%) utiliza los recursos ocasionalmente, lo que podría indicar una falta de acceso constante a dichos recursos, la percepción de que no siempre son necesarios, o posibles desafíos en su implementación. Esto puede

representar una oportunidad para investigar qué barreras enfrentan estos docentes y ofrecerles apoyo adicional en forma de capacitación o acceso a recursos. El objetivo sería facilitar un uso más constante y efectivo de estas herramientas.

3. Uso Mínimo (2.9% "Rara vez") y Ausencia Total de No Uso (0% "Nunca"): Solo un docente (2.9%) rara vez utiliza recursos físicos y/o digitales, y no hubo respuestas indicando que nunca se usan estos recursos. Este resultado es positivo en el sentido de que casi todos los docentes reconocen la importancia de estos recursos en algún grado, aunque el uso no sea uniforme. La casi total ausencia de docentes que nunca utilizan estos recursos sugiere que existe una aceptación generalizada de su importancia en la enseñanza moderna. No obstante, identificar y abordar las razones por las cuales un pequeño grupo los utiliza con poca frecuencia puede mejorar aún más la integración de la tecnología y otros recursos en el aula.

A manera de conclusión la mayoría de los docentes están comprometidos con el uso regular de recursos físicos y digitales, lo cual es un indicador positivo de la modernización y enriquecimiento del entorno educativo. Existen oportunidades para mejora: A pesar de los resultados positivos, es importante apoyar a aquellos que no utilizan estos recursos con la misma frecuencia para garantizar una enseñanza más equitativa y efectiva.

Figura 6.

La encuesta realizada a docentes sobre las barreras y limitaciones que enfrentan al implementar actividades innovadoras en su práctica educativa arrojó los siguientes resultados:

1. Limitación de Tiempos (Cambios entre Horas Clase) - 85.3% (29 respuestas): La mayoría de los docentes (85.3%) identifica la limitación de tiempo, especialmente los cambios entre horas de clase, como la principal barrera para la innovación en el aula. Esto sugiere que el tiempo disponible para preparar y ejecutar actividades innovadoras es insuficiente, lo que afecta negativamente la capacidad de los docentes para implementar estrategias pedagógicas más dinámicas y creativas. Esta barrera destaca la necesidad de revisar y posiblemente ajustar la estructura del horario escolar, proporcionando a los docentes más tiempo para planificar y llevar a cabo actividades innovadoras. Además, puede ser útil explorar la posibilidad de incorporar bloques de tiempo más largos o días dedicados específicamente a proyectos o actividades integradoras que permitan una implementación más fluida de la innovación educativa.

2. Recursos Digitales Escasos o Ausentes - 20.6% (7 respuestas): Un 20.6% de los docentes señala la falta de recursos digitales como una limitación significativa. La ausencia o escasez de tecnología digital en el aula puede dificultar la implementación de actividades que requieren herramientas tecnológicas, limitando así el acceso a metodologías de enseñanza innovadoras. Es crucial invertir en la mejora de los recursos digitales disponibles en las instituciones educativas. Esto podría incluir la adquisición de dispositivos, software educativo, y la implementación de plataformas de aprendizaje en línea, asegurando que todos los estudiantes y docentes tengan acceso equitativo a las herramientas necesarias para innovar.

3. Conectividad a Internet - 20.6% (7 respuestas): La conectividad a internet es otra barrera identificada por el 20.6% de los encuestados. La falta de acceso estable y rápido a internet puede restringir el uso de recursos en línea, plataformas educativas y otras herramientas digitales que son clave para la innovación en el aula. Mejorar la infraestructura de conectividad es fundamental para apoyar la implementación de actividades innovadoras. Las instituciones deben considerar soluciones como el fortalecimiento de la red escolar, la instalación de puntos de acceso Wi-Fi adicionales, y la colaboración con proveedores de servicios para mejorar la calidad y accesibilidad del internet.

4. Recursos Físicos Escasos o Ausentes - 14.7% (5 respuestas): Un 14.7% de los docentes menciona la escasez de recursos físicos como una barrera. Esto puede incluir desde materiales didácticos hasta equipos necesarios para actividades prácticas o experimentales. Es importante asegurar que los docentes tengan acceso a los recursos físicos necesarios para apoyar actividades innovadoras. Esto podría implicar la mejora del equipamiento en laboratorios, la provisión de materiales manipulativos, y la renovación constante de recursos que faciliten el aprendizaje activo y práctico.

5. Poca Actualización sobre el Uso de las TICs - 11.8% (4 respuestas): Un 11.8% de los docentes considera que la falta de actualización en el uso de las TICs es una barrera. Esto sugiere que algunos docentes podrían sentirse poco preparados o no suficientemente capacitados para integrar herramientas tecnológicas de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas. Es esencial ofrecer oportunidades de formación continua en el uso de las TICs para los docentes. Esto puede incluir talleres, cursos de actualización, y apoyo técnico en el aula, asegurando que los docentes estén equipados para utilizar la tecnología de manera efectiva y creativa en sus lecciones.

Con estas perspectivas docentes se obtiene que la limitación de tiempo y la falta de recursos digitales y conectividad a internet son las barreras más significativas, afectando la capacidad de los docentes para implementar actividades innovadoras. Mientras que las oportunidades de Mejora: Abordar estas barreras a través de ajustes en los horarios, inversión en recursos tecnológicos, y formación docente continua podría mejorar significativamente la calidad y la innovación en la educación.

Figura 7.

¿Qué métodos pedagógicos innovadores ha implementado en sus clases y cuál ha sido su nivel de satisfacción al implementar estos procesos en sus clases?

El gráfico muestra la implementación y el nivel de satisfacción de los docentes respecto a cinco métodos pedagógicos innovadores en sus clases. Aquí está el análisis de cada método:

1. Aprendizaje basado en proyectos:

o Muy satisfactorio: Es el método más exitoso, con la mayoría de los docentes reportando un alto nivel de satisfacción.

- o Satisfactorio: También tiene una buena cantidad de docentes que lo consideran satisfactorio.
 - o Conclusión: Este método es muy valorado y ha sido implementado con éxito en las aulas.
2. Aprendizaje colaborativo por competencias:
- o Satisfactorio: Predomina como una experiencia satisfactoria para la mayoría.
 - o Muy satisfactorio: Menor cantidad de docentes lo consideran muy satisfactorio, pero sigue siendo un método eficaz.
 - o Conclusión: Aunque es satisfactorio, su nivel de impacto podría mejorarse para alcanzar el nivel de "muy satisfactorio".
3. Flipped classroom (Aula invertida):
- o Satisfactorio y Regular: Hay una distribución equitativa entre "satisfactorio" y "regular", lo que indica que la experiencia es positiva pero con áreas de mejora.
 - o Poco satisfactorio y nada satisfactorio: Algunos docentes no han tenido experiencias positivas con este método.
 - o Conclusión: Es un enfoque que funciona bien, pero requiere ajustes para mejorar su efectividad.
4. Gamificación:
- o Muy satisfactorio: Es otro método altamente efectivo, con la mayoría de los docentes reportando un alto nivel de satisfacción.
 - o Satisfactorio y Poco satisfactorio: Sin embargo, existe una división entre quienes lo encuentran satisfactorio y quienes tienen reservas.
 - o Conclusión: Aunque la gamificación es potente, podría haber variaciones en su implementación que afectan la satisfacción.
5. Aprendizaje personalizado:
- o Satisfactorio: Este método es ampliamente considerado satisfactorio.

o Muy satisfactorio y Regular: También tiene un buen número de docentes que lo consideran muy satisfactorio o regular.

El gráfico muestra que los métodos de aprendizaje basado en proyectos y gamificación son los más valorados en términos de satisfacción docente. Sin embargo, otros métodos como el Flipped classroom y el aprendizaje colaborativo por competencias también son efectivos, pero requieren mejoras en su implementación para elevar el nivel de satisfacción docente. El aprendizaje personalizado muestra una satisfacción general positiva, pero con potencial para aumentar su impacto.

Figura 8.

¿Cómo evalúa el impacto de los métodos innovadores que ha implementado en el rendimiento académico de sus estudiantes?

34 respuestas

El gráfico de pastel muestra la evaluación del impacto de los métodos innovadores en el rendimiento académico de los estudiantes según 34 respuestas. A continuación, se presenta un análisis educativo de los resultados:

Análisis del Impacto Evaluado:

1. **Muy Positivo (47.1%):** Casi la mitad de los encuestados consideran que los métodos innovadores implementados han tenido un impacto muy positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto indica que las innovaciones pedagógicas están cumpliendo con su objetivo de mejorar los resultados académicos de manera significativa.

2. **Positivo (44.1%):** Un 44.1% de los docentes evalúan el impacto como positivo. Aunque no es tan alto como la categoría "muy positivo", este porcentaje es considerable, lo que refuerza la percepción general de que los métodos innovadores están teniendo un efecto beneficioso en el aprendizaje.

3. Neutral (8.8%): Un pequeño grupo de docentes considera que el impacto de estos métodos ha sido neutral, lo que sugiere que para algunos contextos o grupos de estudiantes, la innovación no ha representado una mejora significativa, pero tampoco ha tenido efectos adversos.

4. Negativo y Muy Negativo (0%): No se reportan evaluaciones negativas, lo que es un indicador fuerte de que los métodos innovadores, en general, no están perjudicando el rendimiento académico. Esto refuerza la confianza en la adopción de estas prácticas en el ámbito educativo.

Los datos indican que la mayoría de los docentes perciben un impacto positivo o muy positivo en el rendimiento académico de sus estudiantes al implementar métodos pedagógicos innovadores. Esto sugiere que las estrategias de enseñanza modernas, como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, y el aula invertida, están alineadas con las necesidades y estilos de aprendizaje actuales, promoviendo un entorno educativo que fomenta el desarrollo académico.

El hecho de que no haya respuestas negativas resalta la eficacia y la relevancia de estos métodos en los contextos donde se aplican. No obstante, el 8.8% que se posiciona de manera neutral podría sugerir la necesidad de ajustes en la implementación, o de mayor capacitación y recursos para asegurar que los beneficios de estas metodologías sean percibidos por todos los docentes y estudiantes.

Este análisis respalda la idea de que los métodos pedagógicos innovadores son, en general, beneficiosos para el rendimiento académico, con un margen mínimo de neutralidad y sin impactos negativos reportados. Esto es un argumento fuerte a favor de continuar explorando y expandiendo la aplicación de estas metodologías en diversas áreas y niveles educativos.

Figura 9.

El gráfico de barras refleja las necesidades percibidas por los docentes para fortalecer la innovación educativa y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la UESFA. Basado en 34 respuestas, aquí está el análisis detallado:

Análisis de las Necesidades Identificadas:

1. Licencias de plataformas y aplicaciones (55.9%): La mayoría de los encuestados considera crucial contar con licencias de plataformas y aplicaciones para fortalecer la innovación educativa. Este dato subraya la importancia de herramientas digitales en la enseñanza moderna, facilitando el acceso a recursos educativos de alta calidad y mejorando la experiencia de aprendizaje tanto para docentes como para estudiantes.
2. Mayor acceso a recursos físicos y/o digitales (50%): La mitad de los encuestados enfatizan la necesidad de mayor acceso a recursos físicos y/o digitales. Esto podría incluir desde hardware como computadoras y tablets, hasta recursos digitales como bibliotecas en línea, software especializado, y materiales didácticos interactivos. Este acceso es fundamental para implementar con éxito las metodologías innovadoras discutidas previamente.
3. Implementar capacitaciones frecuentes (47.1%): Casi la mitad de los docentes ven la implementación de capacitaciones frecuentes como una necesidad. Esto destaca la importancia del desarrollo profesional continuo, donde los educadores puedan actualizarse en nuevas metodologías, herramientas digitales, y prácticas pedagógicas efectivas para asegurar que las innovaciones sean aplicadas correctamente y de manera efectiva.
4. Establecer una comisión de apoyo para difundir temáticas sobre innovación educativa (38.2%): Un porcentaje significativo sugiere la creación de una comisión de apoyo enfocada en la difusión de temas sobre innovación educativa. Esto refleja la necesidad de un soporte institucional dedicado que promueva y coordine los esfuerzos de innovación, asegurando que todos los docentes tengan acceso a la información y recursos necesarios.
5. Tiempo (2.9%): Sólo un 2.9% considera el tiempo como un recurso adicional necesario, lo que puede indicar que, aunque el tiempo es siempre un factor limitante en la educación, en este contexto específico, otros recursos son percibidos como de mayor prioridad.

El análisis de los datos muestra una clara necesidad por parte de los docentes de contar con recursos tecnológicos y formativos para mejorar la innovación educativa. La prioridad de contar con licencias de plataformas y un acceso adecuado a recursos digitales sugiere que la digitalización de la enseñanza es vista como una estrategia clave para avanzar en la calidad educativa.

La implementación de capacitaciones frecuentes es esencial para garantizar que los docentes no solo tengan acceso a herramientas innovadoras, sino que también sepan cómo utilizarlas de manera efectiva. La creación de una comisión de apoyo institucional es vista como una estrategia para sostener estos esfuerzos a largo plazo, fomentando una cultura de innovación continua (Arenas, 2016).

Este análisis resalta la importancia de invertir en infraestructura tecnológica y formación docente para fortalecer la innovación educativa en la UESFA. Proveer licencias de software, acceso a recursos digitales y físicos, y establecer mecanismos institucionales de apoyo y capacitación continua son pasos clave para asegurar que las prácticas educativas estén alineadas con las demandas del siglo XXI. La baja importancia asignada al factor tiempo sugiere que, en este contexto, los docentes están más preocupados por la falta de recursos y formación que por limitaciones de tiempo.

Los resultados revelan que las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje colaborativo, han tenido un impacto positivo en el compromiso y rendimiento de los estudiantes (Johnson & Johnson, 2017). Asimismo, la integración de tecnologías educativas, como plataformas de aprendizaje en línea y herramientas de realidad aumentada, ha contribuido a diversificar las estrategias de enseñanza, facilitando un aprendizaje más interactivo y personalizado (Selwyn, 2020). Sin embargo, se identificaron barreras significativas, como la falta de formación docente y la resistencia al cambio, que limitan la implementación efectiva de estas innovaciones (Fullan, 2013).

Los hallazgos de este estudio coinciden con investigaciones previas que destacan la importancia de las innovaciones educativas para mejorar la calidad del aprendizaje (Hattie, 2009). No obstante, la efectividad de estas innovaciones depende en gran medida del contexto institucional y del apoyo proporcionado a los docentes durante el proceso de adopción. Es crucial, por tanto, que las políticas educativas promuevan no solo la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías, sino también la formación continua y el desarrollo profesional de los educadores. (Marcelo, 1994), así como la inclusión de los estudiantes al potencializar sus capacidades y destrezas (Henaó Rivas, 2023).

Conclusiones

La integración de recursos y metodologías innovadoras en la docencia tiene el potencial de transformar la educación, proporcionando a los estudiantes herramientas y experiencias de aprendizaje que son más relevantes y efectivas para el contexto actual. Sin embargo, para maximizar el impacto de estas innovaciones, es esencial abordar las barreras que dificultan su adopción, ofreciendo un apoyo robusto a los docentes y fomentando una cultura institucional que valore y promueva la innovación. (Cajamarca-Correa et al., 2024)

La implementación de estas estrategias permitió a docentes y estudiantes mantener un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo a pesar de las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria. Esto es consistente con los hallazgos de estudios previos que destacan la importancia de la flexibilidad en los modelos educativos para garantizar la resiliencia del sistema educativo (Hodges et al., 2020).

La integración de tecnologías avanzadas en las aulas ha demostrado ser un catalizador para la mejora educativa, proporcionando herramientas innovadoras que promueven un aprendizaje más dinámico e interactivo. Según la literatura, la adopción de tecnologías educativas contribuye a una mayor equidad en el acceso a la educación, especialmente en contextos desfavorecidos (Selwyn, 2020).

La capacitación docente se tradujo en una mayor eficacia en la enseñanza, permitiendo a los educadores abordar mejor las expectativas y demandas de los estudiantes actuales. Esto concuerda con estudios que subrayan la necesidad de desarrollar competencias digitales entre los educadores para mejorar los resultados del aprendizaje (Tondeur et al., 2017).

Promover un entorno educativo inclusivo y equitativo se ha mostrado esencial para reducir las disparidades educativas y garantizar que todos los estudiantes puedan beneficiarse de una educación de calidad. Los resultados de este estudio refuerzan la necesidad de políticas educativas que aborden las desigualdades y promuevan la justicia social en la educación (Reimers & Schleicher, 2020).

Potencializar el proceso de enseñanza las actividades mediante actividades que logren integrar tecnologías avanzadas en el entorno educativo para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar el acceso a recursos educativos digitales de alta calidad. El componente docente requiere capacitación en el uso de recursos digitales y en la adaptación de sus prácticas pedagógicas a las necesidades emergentes de las nuevas generaciones de estudiantes.

Referencias

- Area-Moreira, M., Bethencourt-Aguilar, A., Martín-Gómez, S., & San Nicolás-Santos, M. B. (2021). Análisis de las políticas de enseñanza universitaria en España en tiempos de Covid-19. La presencialidad adaptada. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 21(65).
- Arenas Caldera, C. (2016). Las TIC como recurso pedagógico del docente inclusivo. *Revista de educación inclusiva*.
- Cajamarca-Correa, M. A., Cangas-Cadena, A. L., Sánchez-Simbaña, S. E., & Pérez-Guillermo, A. G. (2024). Nuevas tendencias en el uso de recursos y herramientas de la Tecnología Educativa para la Educación Universitaria. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(3), 127-150.

Fullan, M. (2013). *The new meaning of educational change*. Teachers College Press.

Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.

Henaó Rivas, L. A., & Herrera Lozano, V. E. (2023). *Estrategias didácticas mediadas por tecnologías educativas adaptativas para un aprendizaje personalizado en educación básica y media* (Doctoral dissertation, Corporación Universidad de la Costa).

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). *The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning*. Educause Review.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2017). *Cooperative learning*. In J. Hattie & E. M. Anderman (Eds.), *International guide to student achievement* (pp. 315-318). Routledge.

Marcelo, C. (1994). *Formación del profesorado para el cambio educativo*. Barcelona: PPU.

Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). *A Framework to Guide an Education Response to the COVID-19 Pandemic of 2020*. OECD. Recuperado de

Rivera, G. P. S., Rivera, M. L. S., & Aguilar, W. O. (2024). *Recursos didácticos digitales para la enseñanza de estudios sociales a estudiantes de quinto año de educación general básica*. *Sinergia Académica*, 7(Especial 3), 104-131.

Selwyn, N. (2020). *Education and technology: Key issues and debates*. Bloomsbury Academic.

Selwyn, N. (2020). *Digital Education: A Critical Introduction*. Routledge.

Tondeur, J., Van Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). *Understanding the Relationship between Teachers’ Pedagogical Beliefs and Technology Use in Education: A Systematic Review of Qualitative Evidence*. *Educational Technology Research and Development*, 65(3), 555-575.

UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO.